

SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA PERPUSTAKAAN MENGUNAKAN PROGRAM C++ BERBASIS CODEBLOCKS

Maulidia Nurul Rizayanti, Andy Prasetyo, ST.,M.Kom
Teknik Informatika Politeknik Purbaya Tegal Jawa Tengah

ABSTRAK

Dunia pendidikan memang tidak lepas dari keberadaan koleksi bahan pustaka yang dimiliki. Dalam system perpustakaan, keterbatasan petugas pelayanan adalah permasalahan yang seringkali muncul di sebuah manajemen perpustakaan. Sistem yang dinamis dimana kegiatan peminjaman buku dan pengadaan buku setiap saat merupakan sistem dari perpustakaan. Dalam perpustakaan mempunyai manajemen atau penataan buku yang sangat diperlukan suatu sistem otomatis supaya pencatatan peminjaman serta pengadaan inventaris buku lebih terstruktur. Banyak kendala yang sering terjadi seperti peminjaman buku dari waktu ke waktu yang terlalu banyak dan dapat menimbulkan banyaknya laporan data yang menumpuk sehingga sulit untuk diolah menjadi informasi, bahkan bisa terjadi kehilangan data yang sudah lama. Salah satu solusi yang sangat penting untuk dibahas adalah dengan membangun suatu sistem informasi perpustakaan yang terkomputerisasi, mudah di akses dan aman. Untuk melakukan pelayanan secara efektif.

Kata Kunci: buku, informasi, perpustakaan, komputerisasi, efektif.

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Perpustakaan adalah karya cetak, institusi pengelola koleksi karya tulis, karya rekam secara profesional dengan menggunakan system yang baku untuk kebutuhan pendidikan, informasi, penelitian, dan rekreasi para pemustaka. Sedangkan system perpustakaan adalah system yang dibutuhkan oleh sebuah perpustakaan agar dapat mengelola data dan transaksi yang terjadi di dalam perpustakaan. Perpustakaan sebagai salah satu tempat pendidikan yang mempunyai peranan penting untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan dalam pembelajaran. Dari segala jenis media perpustakaan dapat kita jumpai berbagai sumber informasi ilmiah, literature, buku-buku dan mampu disebarluaskan dengan menggunakan system tertentu. Mahasiswa seharusnya bisa memanfaatkan perpustakaan dengan sebaik baiknya. Karena mengingat ilmu pengetahuan sekarang berkembang dengan cepat dan teknologi yang semakin canggih. Sehingga membutuhkan SDM yang mampu menguasai tentang semua hal tidak hanya bidang tertentu saja.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan sebuah permasalahan yaitu tidak efektif nya system informasi perpustakaan secara manual dengan solusi berupa pembuatan sistem perpustakaan yang terkomputerisasi untuk meminimalisir kesalahan.

- c. **Batasan Masalah**
 Dalam penelitian ini hanya mencakup tentang perbandingan bahasa pemrograman c++ berbasis codeblock untuk membangun sistem informasi perpustakaan yang paling efektif.
- d. **Tujuan**
 1. Menyelesaikan tugas pemrograman algoritma.
 2. Mengembangkan system informasi perpustakaan dengan cara mempunyai kemampuan untuk mempermudah pencatatan peminjaman buku, pencatatan pengembalian buku, pendataan anggota, dan pendataan buku. Selain itu juga dapat memicu minat baca.
 3. Mengembangkan system informasi perpustakaan yang dapat menyampaikan informasi terbaru kepada anggota perpustakaan.
- e. **Manfaat**
 1. Untuk membangun sebuah system informasi perpustakaan yang kompleks dengan menggunakan bahasa pemrograman yang efektif.
 2. Penelitian ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kesalahan pada pengolahan data sistem informasi perpustakaan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

A. Komparasi, menurut KBBI **komparasi** memiliki makna **perbandingan**.

B. C++, adalah bahasa pemrograman computer yang di buat oleh Bjarne Stroustrup, yang merupakan pengembangan dari bahasa C yang di kembangkan oleh Dennis Ritchie pada awal tahun 1970-an. (*Dennis Ritchie*)

C. Algoritma pemrograman adalah urutan langkah logis untuk memecahkan suatu masalah. Hal ini diperjelas pada urutan langkah secara logis / masuk akal, yang artinya algoritma harus mengikuti suatu urutan dan langkah – langkah dan tidak boleh diloncat. Atau disusun secara sistematis. (*Andy Prasetyo, ST.,M.Kom*)

D. Code Blocks adalah sebuah program nirlaba, bersumber terbuka, lingkungan pengembangan terpadu, dan lintas platform. (*Wikipedia*)

E. Sistem, adalah satu kesatuan yang terdiri dari elemen-elemen yang saling ter integrasi untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energy untuk mencapai suatu tujuan. (*Wikipedia*)

F. Informasi adalah pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sekuens dari symbol atau makna yang dapat direkam atau ditransmisikan. (*Wikipedia*)

G. Pengolahan Data (Data Processing) adalah manipulasi data ke dalam bentuk yang lebih berarti berupa informasi, sedangkan informasi sendiri adalah hasil dari sebuah kegiatan pengolahan data yang memberikan betuk atau wujud yang lebih bermakna dari suatu peristiwa tertentu. (*Arifashkaf.wordpress.com*)

H. Perpustakaan adalah karya cetak, institusi pengelola koleksi karya tulis, karya rekam secara professional dengan menggunakan system yang baku untuk kebutuhan pendidikan, informasi, penelitian, dan rekreasi para pemustaka. (*Wikipedia*)

2.2 Penelitian terkait

Ada beberapa penelitian tentang sistem informasi perpustakaan dengan menggunakan berbagai macam model / metode bahasa pemrograman :

Nurajizah, S. (2015). “ User Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web dengan Metode Prototype “

Dalam penelitian ini hasil yang dicapai yaitu Aplikasi Web *Mobile* system informasi perpustakaan yang sangat optimal dalam meningkatkan validitas data perpustakaan serta menghemat waktu dan tenaga petugas dalam rekapitulasi pendataan.

Kamulyan, M.S. & Primasari, F. (2014). “ Implementasi Perpustakaan Sekolah Sebagai Sumber Belajar dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa “

Sistem perpustakaan dapat di olah dan juga dapat di informasikan kepada seluruh mahasiswa. Sehingga hal ini dapat membuat para mahasiswa lebih meningkatkan minat bacanya mengenai berbagai ilmu pengetahuan serta mencari sumber dalam kegiatan belajar.

3. RANCANGAN PENELITIAN

FLOWCHART SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN PADA PENGOLAHAN DATA

4. METODE PENELITIAN :

Adapun metode penelitian untuk membuat program ini :

1. Pengumpulan Data

- Kode buku
- Jenis buku

2. Pengolahan Data Awal

- Menginput nama
- Menginput data buku (kode, banyaknya peminjaman)
- Perhitungan tariff

a. *Pengelompokan*

Pengelompokan di program ini dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Cin

Merupakan bagian dari c++ yang memiliki fungsi sebagai input (memasukan data dalam program menggunakan variable tertentu).

- Masukan nama
- Banyaknya pinjaman buku
- Masukan kode buku

2. Cout

Merupakan variable yang digunakan untuk menampilkan kondisi program.

- Jumlah bayar penyewaan

1.(int = kode, hasil1, hasil2, hasil3,
x, p=5000, s=4000) 2.(string =
nama)
3.(char = status)

b. *Metode Tahapan yang dihasilkan*

jumlah bayar penyewaan = banyaknya pinjaman * tarif buku

c. *Eksperimen*

```
#include
<iostream>
#include
<conio.h>
#include
<cstring>

using

namespace std;

int main()
{
int kode, hasil1, hasil2, hasil3,x,p=5000,s=4000;
string nama;
char status;
cout<<"
===== "<<endl;
cout<<"<<endl;
cout << "          PERPUSTAKAAN FAWAIQ BLOG          " << endl;
cout<<"<<endl;
cout<<"
===== "<<endl;
cout<<"          Daftar Buku          "<<endl;
cout<<"
----- "<<endl;
cout<<"          | Kode Buku | Jenis Buku   | Tarif Buku
|<<endl; cout<<"          -----
---- |<<endl;

cout<<"          | 01      | Pemrograman | 5000
|<<endl; cout<<"          -----
---- |<<endl;

cout<<"          | 02      | Sastra      | 4000
|<<endl;
cout<<"          -----
|<<endl;

cout<<"          | 03      | Novel      | 3000
|<<endl; cout<<"          -----
-----|<<endl;
cout<<"<<endl;
cout<<"      Nama Penyewa Buku   :"; cin>> nama;
cout<<"<<endl;
cout<<"      Banyak Pinjam Buku  :"; cin>>x;a;
cout<<"<<endl;
cout<<"      Masukkan Kode Buku   :"; cin>>kode;
if(kode==01)
{
cout<<"      Tarif Sewa Rp. 5000"<<endl;
cout<<"      Jenis Buku Pemrograman"<<endl;
cout<<"      Penyewa Dengan Nama"<<nama;
hasil1=x*p;
cout<<"      Jumlah Bayar Penyewaan Sebesar Rp. "<<hasil1<<endl;
{

cout<<"      Apakah Anda Ingin Mencoba Lagi ? (y=yes / n=no):";cin>>status;
if(status == 'y'||status =='Y')
```

```

goto a;
else
goto end;

}
}
else if(kode==02)
{

cout<<"      Tarif Sewa Rp. 4000"<<endl;
cout<<"      Jenis Buku Sastra"<<endl;
cout<<"      Penyewa Dengan Nama"<<nama;
hasil2=x*s;
cout<<"      Jumlah Bayar Penyewaan Sebesar Rp."<<hasil2<<endl;
{
cout<<"      Apakah Anda Ingin Mencoba Lagi ? (y=yes / n=no):";cin>>status;
if(status == 'y' || status == 'Y')
goto a;
else
    goto end;
}
}
else if(kode==03)
{
cout<<"      Tarif Sewa Rp. 3000"<<endl;
cout<<"      Jenis Buku Novel"<<endl;

cout<<"      Penyewa Dengan Nama"<<nama;
hasil3=x*s;
cout<<"      Jumlah Bayar Penyewaan Sebesar Rp."<<hasil3<<endl;
{
cout<<"      Apakah Anda Ingin Mencoba Lagi ? (y=yes / n=no):";cin>>status;
if(status == 'y' || status == 'Y')
goto a;
else
goto end;
}
}
else
{
cout<<"      WARNING!!!! Kode Buku Yang Anda Masukan Salah! Silahkan Ulangi Kembali!";
goto a;
}
end:
cout<<"      ===== " <<endl;
cout<<"      Terima Kasih Atas Kunjungan Anda      " <<endl;

cout<<"      ===== " <<endl;

}

return 0;

}

```

d. Evaluasi & Pengujian

```
-----Daftar Buku-----
+-----+-----+-----+
| KODE BUKU | JENIS BUKU | TARIF BUKU |
+-----+-----+-----+
| 01        | Penrograman | 5000        |
| 02        | Sastra       | 4000        |
| 03        | Novel        | 3000        |
+-----+-----+-----+

Nama Penyewa Buku : fauaid
Selamat Datang Ifauaid di Perpustakaan Fauaid Blog.
Banyak Pinjan Buku : 3
Masukkan Kode Buku : 05

WARNING!!!
Kode Buku Yang Anda Masukkan Salah!
Silahkan Ulangi Kembali!

Masukkan Kode Buku : 01
Tarif Sewa Rp. 5000
Jenis Buku Penrograman
Penyewa Dengan Nama fauaid

Jumlah Bayar Penyewaan Sebesar Rp. 150000

Apakah Anda Ingin Mencoba Lagi ? (y=yes / n=no) : n
-----
TerimaKasih Atas Kunjunganmu. Membaca Membuka Pintu Dunia
```

Gambar 4.1 Hasil Evaluasi dan Compiling Program

5. KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan :

Bahwa system informasi perpustakaan pada pengolahan data dengan menggunakan system komputerisasi akan lebih efektif dari pada menggunakan system manual. Karena pengolahan

data yang cepat , berkualitas dan lancer ini sangat diperlukan. Sehingga data yang diperoleh lebih akurat serta dapat mengurangi terjadinya kesalahan pada pengolahan data perpustakaan.

Saran :

Menurut saya, karena sekarang ini zaman milenial dan perkembangan IT sudah semakin pesat seharusnya di berbagai perpustakaan mempunyai system informasi pada pengolahan data dengan menggunakan system computer. Seperti menggunakan C++ berbasis CodeBlocks Karena untuk meminimalisir terjadinya kesalahan pada pengolahan data. Baik data yang masuk ataupun yang keluar.

6. PENUTUP

Akhirnya penelitian dengan judul “Sistem Informasi Pengolahan Data Perpustakaan Menggunakan Program c++ Berbasis CodeBlock” dapat terselesaikan dengan adanya dukungan dari beberapa pihak. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penelitian ini masih adanya keterbatasan serta banyak kekurangan. Jadi diharapkan terdapat kritikan serta saran yang membangun dalam penelitian ini.

7. DAFTAR PUSTAKA

Andy Prasetyo (2018) Pedoman Pembelajaran Algoritma Pemrograman Dasar.

http://journals.ums.ac.id/index.php/ppd/article/download/1551/1091&ved=2ahUKEwicjuGfoqbfAhWGp48KHXCmCaMQFjABegQIBBAB&usg=AOvVaw1ZdwiET_vgfZo

http://lppm.bsi.ac.id/SNIT2015/BidangA/A35_214-219_2015

